

V 3. n 2.(2024)
EDITORA MENTE E SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.14367595

REVISTA: ESTUDOS ACADÊMICOS EM SAÚDE

Sumário

Artigo 1 - Doença de Hailey: Novidades no tratamento 06

Artigo 2 - Lúpus cutâneo: uma revisão sobre o tratamento 10

DOENÇA DE HAILEY HAILEY: NOVIDADES NO TRATAMENTO

Ana Luiza Parente Cavalcanti
Médica
Universidade Católica de Brasília

DOENÇA DE HAILEY HAILEY: NOVIDADES NO TRATAMENTO

Introdução

A doença de Hailey-Hailey, também conhecida como pêfigo familiar benigno, é uma doença dermatológica rara, crônica e de herança autossômica dominante. Por afetar a adesão epitelial, a doença se manifesta com lesões papulares, vesiculares, bolhosas e erosivas, principalmente em áreas intertriginosas, afetando profundamente a qualidade de vida dos pacientes. Além do incômodo sintomático, composto por prurido e sensação de queimação, essas lesões apresentam grande chance de infecção secundária por bactérias e fungos. Devido à sua natureza crônica e resistência ao tratamento, a abordagem terapêutica tem sido historicamente desafiadora. Entretanto, novos tratamentos promissores têm surgido, oferecendo perspectivas mais eficazes para o manejo clínico da doença.

Palavras chave: “Hailey Hailey disease”, “Therapeutics”, e “Emerging therapies”.

Metodologia

Foi realizada uma busca nas bases de dados Scielo, Pubmed e Google Scholar utilizando-se os seguintes descritores em inglês: “Hailey Hailey disease”, “Therapeutics”, e “Emerging therapies”. Foram selecionados artigos acadêmicos datados no intervalo de 2015 a 2024. Ainda, foi realizada uma análise detalhada do capítulo 69 do livro Dermatologia 8ª edição, de

Rubem David Azulay (in memoriam), David Rubem Azulay e Luna Azulay-Abulafia, publicado pela editora Guanabara Koogan, 2022. Este capítulo foi escolhido devido à relevância de seu conteúdo para o tema da pesquisa e contribuiu significativamente para a compreensão das abordagens discutidas na literatura.

Resultados e discussão

Embora exista forte componente genético envolvido na doença de Hailey Hailey, a sua expressão clínica pode ser influenciada por fatores ambientais e hormonais. Entre esses fatores, podemos destacar a sudorese excessiva, que tende a agravar os sintomas da doença. O tratamento clássico tem como objetivo evitar complicações e amenizar a sintomatologia, que pode ser mais grave para alguns pacientes devido aos agravantes mencionados, mesmo que a mutação genética entre todos seja a mesma. A terapêutica convencional inclui o uso de antibióticos tópicos e/ou corticoides locais de média ou alta potência. Em casos refratários e graves, a eficácia da prednisona na dose de 30mg/dia, da ciclosporina e de antibióticos sistêmicos, como a dapsona e a tetraciclina, é bem estabelecida. Também eficaz nos casos mais resistentes, o laser de CO₂ é uma terapia física de destaque, e, como demonstrado no estudo de García-Zamora et al. (2022) e Falto-Aizpura et al. (2015), atua como opção que reduz

significativamente a dor e o prurido e proporciona resultados duradouros. Pesquisas clínicas envolvendo tratamentos emergentes têm demonstrado sucesso com o uso da toxina botulínica e de biológicos. A toxina botulínica pode ser usada na região axilar, inguinal ou inframamária, e atua melhorando o aspecto da lesão e induzindo a remissão por um período de aproximadamente 6 meses. Sua funcionalidade decorre da inibição da transmissão colinérgica nas fibras simpáticas pós ganglionares das glândulas sudoríparas, reduzindo dessa forma o suor e a sintomatologia exacerbada por ele. O uso de biológicos como o dupilumabe e os inibidores de JAK tem demonstrado resultados promissores pois ambos atuam bloqueando as citocinas e vias inflamatórias, respectivamente, que estimulam a produção excessiva de suor, além de melhorar a função cutânea e o equilíbrio imunológico. No entanto, as terapias emergentes mencionadas ainda carecem de estudos a longo prazo para maior assertividade no tratamento dos pacientes portadores de pênfigo familiar benigno. Foi demonstrado que a associação entre os métodos convencionais pode resultar em grande sucesso terapêutico, principalmente nos casos mais graves e resistentes.

Conclusão

O tratamento da Doença de Hailey-Hailey tem evoluído significativamente, com novos enfoques terapêuticos que oferecem resultados promissores, especialmente para formas graves ou refratárias da doença. O uso de medicações tópicas como antibióticos e corticoides locais

ainda é considerado por muitos autores como o primeiro passo para o tratamento de casos leves ou moderados. Para lesões persistentes, o laser de CO2 tem apresentado grande relevância. A combinação entre técnicas também é descrita como opção eficiente para os casos refratários. Quanto às terapias emergentes, há destaque para a toxina botulínica e para os medicamentos biológicos, os quais atuam de maneira eficaz na melhora sintomática, principalmente por reduzir a hiperidrose. No entanto, ainda não existem protocolos bem estabelecidos de tratamento com esses medicamentos. A contínua atualização das opções terapêuticas e o investimento em pesquisas nessa área são fundamentais para oferecer melhores resultados clínicos e garantir uma melhoria importante na qualidade de vida dos pacientes.

Referências

1. Ben Lagha, I., Ashack, K., & Khachemoune, A. (2019). Hailey-Hailey Disease: An Update Review with a Focus on Treatment Data. *American Journal of Clinical Dermatology*.
2. Brito Caldeira, M et al. "Successful Treatment of Hailey-Hailey Disease With Dupilumab." *Actas dermo-sifiliograficas* vol. 114,10 (2023): 914-915. doi:10.1016/j.ad.2022.05.042
3. AZULAY, David Rubem e AZULAY-ABULAFIA, Luna. *Dermatologia*. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2022.
4. Khang, Juna et al. "Recalcitrant Hailey-Hailey disease successfully treated with topical ruxolitinib cream and dupilumab." *JAAD case reports* vol. 42 56-58. 21 Oct. 2023, doi:10.1016/j.jdcr.2023.10.004
5. Alamon-Reig, F et al. "Dupilumab in Hailey-Hailey disease: a case series." *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV* vol. 36,10 (2022): e776-e779. doi:10.1111/jdv.18350
6. Zhang, Hanlin et al. "Botulinum toxin in treating Hailey-Hailey disease: A systematic review." *Journal of cosmetic dermatology* vol. 20,5 (2021): 1396-1402. doi:10.1111/jocd.13963.
7. Rogner, Danielle Franziska et al. "Darier and Hailey-Hailey disease: update 2021." *Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft = Journal of the German Society of Dermatology : JDDG* vol. 19,10 (2021): 1478-1501. doi:10.1111/ddg.14619.
8. García-Zamora, Elena et al. "Carbon Dioxide Laser Treatment in Hailey-Hailey Disease." *Dermatologic surgery : official publication for American Society for Dermatologic Surgery [et al.]* vol. 48,1 (2022): 146-148. doi:10.1097/DSS.00000000000003296
9. Cui, Ying-Zhe, and Wei Li. "Treatment of Hailey-Hailey disease with JAK inhibitors." *QJM : monthly journal of the Association of Physicians*, hcae149. 30 Jul. 2024, doi:10.1093/qjmed/hcae149
10. Farahnik, Benjamin et al. "Interventional treatments for Hailey-Hailey disease." *Journal of the American Academy of Dermatology* vol. 76,3 (2017): 551-558.e3. doi:10.1016/j.jaad.2016.08.039
11. Falto-Aizpurua, L A et al. "Laser therapy for the treatment of Hailey-Hailey disease: a systematic review with focus on carbon dioxide laser resurfacing." *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV* vol. 29,6 (2015): 1045-52. doi:10.1111/jdv.12875